

ILMIY FANTASTIK ASARLARDA TIBBIY KASHFIYOTLARNING
IJOBİY VA SALBIY TALQINI

Hamdamova Shamshoda Saidahmat qizi
Toshkent davlat o`zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ilmiy fantastik asarlardagi tibbiy kashfiyotlar, organlar transplotatsiyasiga oid bashoratlar va bu kashfiyotlarning ijobiy va salbiy talqini haqida so`z boradi. Yozuvchilar yuz yillar avval tasavvur qilgan ixtirolarning ayrimlari bugun o`z ifodasini topganligini fan isbotlab kelmoqda. Mazkur maqola turli asarlardagi insonlarning farovonligi hamda aksincha egalari xudolik da'vosini qiladigan ilmiy fantastik ixtirolar talqiniga bag`ishlangan.

Kalit so`zlar: klonlashtirish, inson organlari, inson miyasi, o`zga sayyoralar, gipofaz bezi, kosmik kema, abadiy hayot, yashartirish.

Yozuvchi fantaziyasining, inson atalmish intellektual mavjudodning tasavvur va tafakkur mahsuli bo`lmish ilmiy fantastik asarlarda kelajak bilan bog`liq ijtimoiy masalalar, hayot shaklining o`zga sayyorlarda davom etishi, texnikalar insonning nafaqat yumushlarini balki uning ijtimoiy hayotdagi o`rnini ham egallashi g`oyalari bilan bir qatorda inson hayotini abadiylashtirish, yasharish va mangu hayot uchun kurash fantaziyalari ham qalamga olinib kelinmoqda. Garchi bu qanchalar dahshatli bo`lmasin insonning tabiiy umridan bir necha barobar ko`p hayot kechirishni, o`tkinchi bo`lgan yoshlikni abadiylashtirishni istovchi insonlar barcha zamon-u makonlarda ham uchrab turganki, bu istaklar ijodkorlar fantaziyalarida yanada sayqal topgan. Bunday xayoliy kashfiyotlar eng avvalo tibbiyot rivojlanishi orqali sodir bo`ladi. Meditsinaning rivojlanishi insonlarning turmush darajasini yaxshilashga, turli dardlardan forig` bo`lishga

xizmat qiladi. Ayrim olimlar aynan shu maqsad uchun intilsa, boshqa bir toifa egalari borki, ba'zi tibbiy kashfiyotlarni umumbashar manfaati uchun emas o'z manfaati, o'z nafsi yo'lida qiladi. Ular bu tajribalari yo'lida insonlar umrini qurbon qilish bilan birga Ollahning ishlariga ham aralashmoqchi bo'ladilar. Ilmiy fantastik asarlarda manfaatli tibbiy kashfiyotlar bilan bir qatorda ana shunday g'arazli ixtirolar ham obrazli talqin etiladi.

Ingiliz yozuvchisi Oldos Xakslı o'zining 1932-yilda yaratilgan "Jasur yangi dunyo" romanida uzoq kelajakdagi tibbiyotning rivoji haqida bashorat qiladi: "Xakslıning o'tgan asrda yozilgan asariga ko'ra 2541-yilga borib bolalar tabiiy ravishda tug'ilmaydi va inkubatorida yetiladi. Shuningdek, odamlar tug'ilishidan oldin belgilab qo'yilgan beshta kastaga, ijtimoiy tabaqaga bo'linib hayot kechiradi. Pastki qatlam a'zosi aniqrog'i kambag'al, mardikor yoki xizmatkor bo'lishi oldindan belgilab qo'yiladi. Ular tug'ilmasdan oldin enbironidagi rivojlanish davrida fikrlash doirasi va saviyasi ataylab xiralashtiriladi. Inkubatsiyalarda olimlar tomonidan ishlab chiqilgan, aniq bir qolipga tushirilgan chaqaloqlar tug'iladi". [Murodqulov.F. Fantastik asarlarda bashorat qilingan va inson hayotiga kirib kelgan texnologiyalar.]

Oradan bir asr o'tmay turib adib bashoratining bir necha foizi amalga oshganiga fan guvohlik bermoqda. Bugungi kunda tabiiy bo'lmagan ko'payishlar, enbrionlarning ona qornida emas inkubatorida rivojlantirish kabi olamshumul mo'jizalar inson faktorining jiloviga o'tib ulgurdi. Buguncha bu ixtirolar yaxshilik yo'lida norasida go'daklarning dunyo atalmish g'aroyibotda yashab qolishlari hamda tirnoqqa zor ota-onalarga farzand baxti berishga sababchi bo'lmoqdaki, bu borada hech bir kashfiyot meditsina ixtirolari qadar ahamiyatga ega emas. Ammo asrlar, o'tib (balki bir necha o'n yillarning o'zigina kifoya qilar) Xakslı bashoratining davomi ham sodir bo'lishi ehtimoldan yiroq emas, afsuski.

Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida zamonamiz kashfiyotlaridan biri bo'lmish klonlashtirish yo'li bilan inson tug'lishini kashf qilgan olim haqida ko'rsatuv beriladi:

“-Jenifer hammaga o`xshagan qizaloq bo`lsa unda uni tabiiy ravishda tug`ilishini kutgan ma`qul emasmi, klon nimaga kerak o`zi?

-Odamzot shu vaqtgacha tabiatning, fursatning qo`lida o`yinchoq edi, klon bunday taqdirga chek qo`ydi. Endi inson o`ziga o`zi hokim bo`ladi. Uning taqdiriga bundan buyon Xudo ham aralasha olmaydi... Klon insonning mangu umr kechirish yo`lidagi jiddiy qadam. Misol uchun siz avtohalokatga yoki tuzalmas bir dardga uchradingiz, oqibatda o`lim bilan yuzma-yuz keldingiz deylik. Shunday paytda tana to`qimangizdan zudlik bilan bir zarra olinadi-da sizni klonlaydi. Qarabsizki halokatga uchragan tanangiz jon taslim qilguncha bu yoqda gard yuqmagani boshqa vujudda o`zingizni topasiz. Natijada siz mangu yashaysiz. Inson endi hech qachon o`lmaydi. U xudoga tenglashadi. Endi insonga Xudoning keragi yo`q”. [Hamdam. U. “Isyon va itoat”. Toshkent. “Yangi asr avlodi”. 2018-yil. 132-133-b.].

Bu asarda tibbiyot kashfiyotlaridan o`zlaricha “Ollohning Hududi”ga dahl qilmoqchi bo`lgan bandaligini unutgan kashfiyotchilar haqida so`z boradi. Ular “Yaratilish pallasida”da ilmni farishtalarga emas aynan odamga bergan zot Olloh ekanini unutib qo`ygan va jon ato qilguvchi ham olguvchi ham faqat ugina ekanligini anglamaydigan johil olimlar toifasidir.

Hojiakbar Shayxovning “Pushtirang falokat” ilmiy fantastik hikoyasida esa tibbiyotdagi bunday kashfiyot ya`ni miyani ko`chirish olamshumul ixtiro bo`libgina qolmay, sayyoramizga yaqin kelajakda keladigan falokatni to`xtatib qolishga sababchi bo`ladi. O`limi yaqin bo`lgan keksa tibbiyot professori buyragi ishdan chiqqanligi uchun o`zining butun bilimlari jamlangan miyasini boshqa mavjud organizmda bo`lsa-da insoniyatga xizmat qilishini istaydi. U o`ziga boshqa buyrak ko`chirishni emas, aksincha o`z miyasi insonlar uchun xizmat qilishini istaydi: “Men o`z miyamni, undagi barcha xotiralar, molekulalarni fanga tortiq etdim. Dastlab bu qaltis ishni miyamni biror yoshga tavsiya qilish yo`li bilan rejamni amalga oshirmoqchi bo`ldim lekin afsus bunday yoshlar topilmagach, uni

sevikli tozi itim, Qorako`zga ko`chirib o`tkazishni rejalashtirdim”. [Shayxov. H. "Pushtirang Falokat" <https://www.ziyouz.com>.]

Asarda itning tanasiga ko`chgan miyasi bilan butun Yer sayyorasini kosmik kema orqali tasodifan o`zga sayyoralardan kelgan zaharli gazni o`z vaqtida bartaraf qilib falokatdan asragan professor ham it tanasidagi o`z miyasini insonga ko`chirishga o`ylanib qoladi, chunki bu yog`I Ollohning hududi: "Yuzga yaqin yosh-yosh yigitlar bunday odam it qiyofasida aslo qolmasligi kerakligini yozishgan. Uni yana odam qiyofasiga qaytarish uchun o`zlarini qurbon etishga ham tayyorliklarini ya'ni, o`z tanalariga professorning miyasini ko`chirib o`tkazishni iltimos qilishgandi: "Shunday ajoyib inson albatta odam qiyofasida yashashi kerak", - deya alohida ta'kidlashgandi ular.

Sobiq shogirdi sinchkovlik bilan boqib uning ko`zlaridan quyidagi ma'noni o`qidi: Bu juda qaltis va nozik masala!" [Shayxov. H. "Pushtirang falokat". <https://www.ziyouz.com>.]

Inson qancha yuksalmasin baribir u Ollohning yaratig`i bo`lib qolaveradi. U texnikani yaratishi mumkin, hayotni yengillashtiruvchi kashfiyotlar qilishi mumkin ammo o`zicha yangi bir inson yarata olmaydi. Buni mashhur rus adibi Bulgakov o`zining "Ityurak" qissasi orqali 1925-yildayoq aytib ketgan edi. Asarda olim Preobrajenskiy o`zining ilmiy tadqiqotini Sharik laqabli it ustida olib boradi. Bu tadqiqot insonning gipofaz bezini itga ko`chirib o`tkazish orqali inson yaratmoqchi bo`ladi, ammo zohiran inson qiyofasiga kirgan kashfiyotining botini itligicha qoladi. Olimning nomi Filip Filipovich Preobrajenskiy

Preobrazavat bu qayta o`zgartiruvchi degani. Chindan ham u qayta o`zgartirdi ammo unig yaratig`i Ollohnikiga o`xshamadi. Hattoki o`zining ixtirosi o`ziga qarshi chiqib boshlaydi. Sharik Preobrazenskiyning ustidan sud qila boshlaydi.

XIX-XX asrda ilm fan rivojlanib ketish natijasida Ollohni ishiga aralasha boshladi. Bu dahshatli narsa. Mana Bulgakov bashoratidan bir asr o`tdi. Bugun davolash maqsadida inson yuragiga sun'iy to`qimalar, klopınlar qo`yilmoqda.

Inson tanasida hayvon yuragi urishidan va aksincha bo`lishidan esa Ollohning o`zi asrasin.

Yuqorida so`z borgan organlar transplotatsiyasi bilan bog`liq fantastik bashoratni E. Vohidov o`zining “Kelajakning matmusalari” she`rida satirik kulgu ko`rinishida bayon etadi:

Javob aytar Matmusa adash:

Uch yuz nima, besh yuzimda ham,

Juda Shirin dunyoda yashash,

Hech o`lgisi kelmaydi odam”.

To`rtinchisi aytar: “o`zimga

To`qman, yo`qdir hech kimdan kamim.

Bir tashvishim: butlov qismga

Ketayotir barcha topganim.

Yetti yuzga kirsa-da hamon

Tashlamaydi otam aroqni.

Almashtirdik o`n uch oshqozon,

O`n sakkizta qorataloqni”.

“Hajvchi eng avvalo qoyillatib kuldira olsin, yig`lata olsa undan ham yaxshi”, - deb yozganda Ne`mat Aminov shuni nazarda tutgan bo`lsa ehtimol. Bu kulguli kelajak bashoratining zamirida aslida fojea yotadi. Shoirning o`zi tibbiyot rivojlangan kelajak haqida Matmusaning tilidan quyidagicha xulosa beradi:

Yana aytar: “Pul bor, oson bu,

Kambag`alga ammo ko`p qiyin.

Bir tola soch million bo`ldi-yu,

Odam Qadri bo`ldi bir tiyin. [Vohidov. E. “Qiziquvchan Matmusa”. “Yoshlar nashriyoti uyi” Toshkent-2018. 48-49-b.].

Bu aynan Xaksli, Belyayev va bulgakovlar bashoratlagan kelajakning davomi deyishimiz mumkin. Anvar Obidjon ta`kidlaganidek” “Kulish oson, kulgining

tagiga yetish qiyin”. [Vohidov. E. “Tabassum”. “Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi” 2017. 5-b.]

Umrboqiylikning baxt emas aksincha azob va la‘nat ekanligini Isajon Sultonning “Boqiy Darbadar” romanida yoki Erkin Vohidovning “Ruhlar isyoni” dostonining “Abadiyat haqida rivoyat” bobida ko‘rishimiz mumkin. Dostonda cho‘lda tashna odam bir chashmaga duch kelganida chashma unga uning suvidan ichgan odam mangu yashashini aytadi”

Hayotgaku to‘ymas ko‘zing

Yashaysanmi umrbod?

Mangu hayot uchun o‘zing

Yaraysanmi odamzod?

‘Mangulik’ – der odam nasli,

Lek insoniy tafakkur.

Abadiyat nadir asli,

Qila olmas tasavvur.[Voҳидов. Э. “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. 1980 й. 15-16-b.]

Abadiy umrning azobini shoir o‘lolmasdan o‘zini qumga ko‘mgan kishining tilidan bayon etadi:

Azob bormi bundan ulug‘,

Dahshat bormi ziyoda?

Menga yerda tiriklik yo‘q,

O‘lim ham yo‘q dunyoda.[Voҳидов. Э. “Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. 1980 й. 15-16-b.]

Shu bois ham E. Vohidov ta‘biri bilan aytganda: “Mangulikdan kechib bashar, foniyl umr tanladi”.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ilmiy fantastik asarlarda tibbiyotga oid farazlar ko‘plab uchraydi. Fan-texnika rivojlanadi ammo insoniylik kamaya boradi. Kelajakda insonlarning tafakkur qudrati, miya doirasi kengayib qalbi

torayib boradi. Ilmiy fantast yozuvchilar o`z tasavvur bashoratlari orqali bunday kelajak ro`y bermasligi uchun butun bashariyatni ogohlantiradi, insoniylikka davat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1)Bulgakov. M. “Itiyurak” “Yangi asr avlodi” 2023-yil
- 2)Hamdam. U. “Isyon va itoat”. Toshkent. “Yangi asr avlodi”. 2018-yil. 132-133-b.
- 3)Воҳидов. Э. “Ғафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”. 1980 й. 15-16-b.
- 4)Vohidov. E. “Tabassum”. “Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi” 2017. 5-b.
- 5)Vohidov. E. “Qiziquvchan Matmusa”. “Yoshlar nashriyoti uyi” Toshkent-2018. 48-49-b.
- 6)Shayxov. H. “Pushtirang falokat”.
- 7) Murodqulov.F. “Fantastik asarlarda bashorat qilingan va inson hayotiga kirib kelgan texnologiyalar” <https://qalampir.uz>.

